

**ANALIZA SWOT APLICATĂ FENOMENULUI REZISTENȚEI
ANTIMICROBIENE: REPERE STRATEGICE PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ**
*SWOT analysis applied to antimicrobial resistance:
strategic landmarks for public health*

CZU: 613/614:615.33.015.8

DOI: 10.5281/zenodo.20179306

Alina FERDOHLEB

<https://orcid.org/0000-0003-1344-5466>

dr. în științe medicale, conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

E-mail: alina.ferdohleb@usmf.md

Larisa SPINEI

<https://orcid.org/0000-0002-5370-9801>

dr. hab. în științe medicale, prof. univ., Catedra de medicină socială și management,

USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: larisa.spinei@usmf.md

Livia ȚAPU

<https://orcid.org/0000-0002-4424-3501>

student doctorand, Agenția Națională pentru Sănătatea Publică, Chisinau

E-mail: liviatapu@gmail.com

Alexandru FERDOHLEB

<https://orcid.org/0000-0003-3290-8139>

dr. hab. în științe medicale, conf. univ., Catedra chirurgie nr. 2

USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: alexandru.ferdohleb@usmf.md

Greta BĂLAN

<https://orcid.org/0000-0003-3704-3584>

dr. hab. în științe medicale, conf.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: greta.balan@usmf.md

Olga BURDUNIUC

<https://orcid.org/0000-0002-6944-0800>

Disciplina de Microbiologie și Imunologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: olgaburduniuc3@gmail.com

Summary. Antimicrobial resistance (AMR) is a strategic public health issue shaped by the interaction between microbiological data, antibiotic-use behaviours, institutional capacity and social determinants. In this context, SWOT analysis can serve as a synthetic tool for translating epidemiological and organisational evidence into intervention priorities. To apply the SWOT matrix to AMR, with emphasis on its utility for strategic planning, integration of the One Health perspective and contextualisation of public health priorities in the Republic of Moldova. A strategy-oriented narrative synthesis was conducted using scientific literature and institutional documents published mainly between 2021 and 2026. WHO, WHO Europe, ECDC and OECD reports, national documents and papers addressing governance, surveillance, health literacy and social determinants of AMR were integrated. The extracted evidence was reorganised into a SWOT matrix and then translated into a TOWS logic for action planning. Strengths include the existence of a national strategic framework,

increasing academic expertise and connection to regional initiatives. Weaknesses include fragmented data, uneven access to diagnostics and variable stewardship implementation. Opportunities arise from the WHO European AMR Roadmap 2023–2030, digitalisation, One Health projects and rapid diagnostics, whereas threats are driven by the growing AMR burden, economic pressure, a limited pipeline of new antibiotics and environmental dissemination. The TOWS matrix points to the need to combine integrated surveillance, health literacy, governance and laboratory investment. SWOT analysis is useful for translating AMR evidence into strategic decisions. It does not replace epidemiological surveillance or economic evaluation, but it supports the prioritisation of vulnerabilities and resources. For the Republic of Moldova, its main value lies in linking the scientific agenda, the institutional response and One Health priorities within a single operational framework.

Key words: antimicrobial resistance; SWOT analysis; public health; One Health; antimicrobial stewardship; LMICs.

Introducere. Rezistența la antimicrobiene a depășit demult statutul de problemă exclusiv microbiologică. În practica sistemelor de sănătate, efectele sale vizează simultan siguranța actului medical, rezultatele clinice, costurile de îngrijire, durata spitalizării, capacitatea de răspuns a laboratoarelor și protecția financiară a gospodăriilor. Din aceste considerente literatura recentă recomandă ca RAM să fie analizată nu doar prin procentul de non-susceptibilitate al unor combinații patogen-antibiotic, ci și prin impactul asupra funcționării sistemului de sănătate și asupra dezvoltării sociale¹.

În Regiunea Europeană, OMS și ECDC tratează RAM ca prioritate strategică și pun la dispoziția statelor membre instrumente operaționale pentru trecerea de la reacții punctuale la guvernare structurată. Roadmap-ul OMS Europa 2023–2030 și ghidul său de implementare descriu o arhitectură de răspuns construită în jurul a cinci arii de acțiune, șase facilitatori și 53 de intervenții, pentru ca fiecare stat să-și poată adapta acțiunile la propriul context instituțional și epidemiologic. În paralel, sinteza europeană a datelor de supraveghere pentru anul 2024 arată că monitorizarea comparabilă rămâne indispensabilă, iar performanța răspunsului depinde de capacitatea fiecărei țări de a transforma datele în decizii. Iar, instrumentele de management strategic pot avea utilitate analitică reală. Analiza SWOT, deși provenită din management și planificare organizațională, oferă un cadru simplu și robust pentru ordonarea factorilor interni și externi care influențează controlul RAM. În cazul rezistenței antimicrobiene, ea permite reunirea într-o singură matrice a infrastructurii de laborator, a cadrului normativ, a comportamentelor populației, a cooperării intersectoriale și a presiunilor epidemiologice și economice. Astfel, o problemă fragmentată este convertită într-o imagine strategică inteligibilă².

¹ World Health Organization Regional Office for Europe. Roadmap on antimicrobial resistance for the WHO European Region 2023–2030 (RC73). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023. World Health Organization Regional Office for Europe. Resource guide for the implementation of the Roadmap on antimicrobial resistance for the WHO European Region 2023–2030. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2024. GBD 2021 Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. *Lancet*. 2024;404(10459):1199-1226. doi:10.1016/S0140-6736(24)01867-1. European Centre for Disease Prevention and Control and World Health Organization Regional Office for Europe. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe, 2024 data: executive summary. Stockholm-Copenhagen: ECDC and WHO Europe; 2025.

² Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023–2027. Chișinău: Ministerul Sănătății; 2023.

Republica Moldova oferă un cadru relevant pentru această analiză. Existența Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023–2027, dezvoltarea unei agende One Health, activarea proiectelor de cercetare precum PhageLand și apariția unei literaturi naționale privind cunoștințele, atitudinile și practicile populației și profesioniștilor creează un nucleu real de acțiune. În același timp, persistă provocări privind integrarea datelor, echitatea accesului la diagnostic și ritmul implementării măsurilor de stewardship. În aceste condiții, analiza SWOT poate funcționa ca instrument de prioritizare și calibrare a răspunsului instituțional.

Scopul lucrării este aplicarea analizei SWOT fenomenului rezistenței antimicrobiene, printr-o sinteză narativă a dovezilor recente, cu accent pe relevanța strategică pentru sănătatea publică și pentru contextul Republicii Moldova.

Materiale și metode

Lucrarea reprezintă o sinteză narativă cu finalitate strategică. Nu a fost urmărită cuantificarea statistică a efectelor RAM, ci reorganizarea critică a dovezilor într-un cadru SWOT util planificării în sănătatea publică. Au fost consultate lucrări științifice și documente instituționale publicate în principal între 2021 și 2026, cu includerea unor surse anterioare considerate fundamentale pentru analiza politicilor și pentru supraveghere³.

Sursele selectate au aparținut la patru categorii: (1) documente strategice și de implementare elaborate de OMS, OMS Europa, ECDC și OECD; (2) lucrări privind guvernarea și revizuirea planurilor naționale de acțiune; (3) studii ecologice și analize privind determinanții sociali ai RAM și ai consumului de antibiotice; (4) surse din Republica Moldova referitoare la programul național, ghiduri, proiecte One Health și cunoștințele, atitudinile și practicile populației și profesioniștilor⁴. Elementele extrase au fost codificate în patru categorii: puncte

World Health Organization Regional Office for Europe. People's knowledge, attitudes and behaviours pertaining to antimicrobial resistance: cross-sectional survey of 14 Member States in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2024. World Health Organization Regional Office for Europe. People-centred approach to tackling antimicrobial resistance: key principle of the Roadmap on antimicrobial resistance for the WHO European Region 2023–2030. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2024. OECD. Embracing a One Health Framework to Fight Antimicrobial Resistance. Paris: OECD Publishing; 2023. doi:10.1787/ce44c755-en. Willemssen A, Reid S, Assefa Y. A review of national action plans on antimicrobial resistance: strengths and weaknesses, in: *Antimicrob Resist Infect Control*. 2022;11:90. doi:10.1186/s13756-022-01130-x.

³ Maugeri A, Barchitta M, Puglisi F, Agodi A. Socio-economic, governance and health indicators shaping antimicrobial resistance: an ecological analysis of 30 European countries, in: *Globalization and Health*. 2023;19:12. doi:10.1186/s12992-023-00913-0. Semenova Y, Akhmetova K, Semenov D, et al. Social determinants of health and antibiotic consumption, in: *Antibiotics* (Basel). 2025;14(5):513. doi:10.3390/antibiotics14050513. Browne AJ, Chipeta MG, Haines-Woodhouse G, et al. Global antibiotic consumption and usage in humans, 2000–18: a spatial modelling study, in: *Lancet Planet Health*. 2021;5:e893–e904. doi:10.1016/S2542-5196(21)00280-1.

⁴ Spinei L, Raevschi E, Ferdohleb A, et al. Rezistența la antimicrobiene: amenințare globală pentru sănătatea publică. Chișinău: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; 2023. Țapu L, Ferdohleb A, Spinei L, Borrego CM. Knowledge, attitudes, and practices regarding antimicrobial resistance in low- and middle-income countries: narrative synthesis, in: *One Health & Risk Management*. 2024;47-53. Ciobanu E, Croitoru C, Balan G, Bernic V, Burduniuc O, Ferdohleb A. Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters: project launch in low- and middle-income countries of Eastern Europe, in: *One Health & Risk Management*. 2022;3(2 Suppl):28. doi:10.38045/ohrm.2022.2.05.

forte și puncte slabe, definite ca factori predominant interni ai răspunsului sistemic, respectiv oportunități și amenințări, definite ca factori externi sau micști care influențează implementarea. Ulterior, matricea SWOT a fost transpusă într-o logică TOWS, pentru convertirea observațiilor descriptive în direcții operaționale de acțiune. Această alegere metodologică este justificată prin faptul că RAM este o problemă simultan biologică, organizațională și politică, iar instrumentele de sinteză trebuie să poată integra aceste niveluri fără a le confunda⁵.

Rezultate și discuții

De ce este utilă analiza SWOT pentru rezistența antimicrobiană

Utilitatea principală a analizei SWOT constă în capacitatea de a face inteligibilă o problemă care, altfel, rămâne împărțită între rapoarte microbiologice, documente de politici, campanii de comunicare și studii despre comportamente. În RAM, această fragmentare limitează răspunsul. Un spital poate avea date bune despre patogeni, dar guvernanta slabă a prescrierii; o țară poate avea un program național ambițios, dar acces inegal la diagnostic; populația poate recunoaște termenul de RAM, dar continua să utilizeze antibiotice inadecvat. Analiza SWOT nu rezolvă aceste probleme, însă le plasează într-o hartă analitică unitară. Analiza SWOT este adecvată pentru RAM deoarece distinge între capacitatea internă de răspuns și factorii derivați din mediul extern. Această distincție este esențială. De pildă, creșterea poverii globale a RAM până în 2050 sau limitările portofoliului de antibiotice noi sunt amenințări externe, pe care un singur sistem național nu le poate elimina. În schimb, calitatea supravegherii, viteza diagnosticului, implementarea IPC și stewardship-ul sunt, în mai mare măsură, variabile interne asupra cărora instituțiile pot interveni direct⁶.

⁵ Croitoru, C., Ciobanu, E., Balan, G., Ferdohleb, A., Knowledge, attitudes, and practices of medical students from middle-income countries regarding climate change: the case of Republic of Moldova, in: *Anthropological Researches and Studies*, nr. 15, 2025, pp. 140–153. DOI: 10.26758/15.1.9; Iaconi, O.-S., Balan, G., Ferdohleb, A., Terapia cu bacteriofagi: metodă de combatere a rezistenței la antimicrobiene (analiză narativă), in: *One Health & Risk Management*, ediție specială, supl. 1, 2024, pp. 37–46; Iunac, D., Galben, L., Ferdohleb, A., Ciobanu, E., Balan, G., The use of bacteriophages in the treatment of staphylococcal infection, in: *Anthropological Researches and Studies*, nr. 14, 2024, pp. 302–313. DOI: 10.26758/14.1.21.

⁶ Croitoru, C., Ciobanu, E., Ferdohleb, A., Validarea chestionarului: cunoștințe, atitudini și practici privind fenomenul de antibioretistență la medici, in: *Arta Medica*, nr. 3(84), 2022, pp. 4–15. DOI: 10.5281/zenodo.7305448. Țapu, L., Ferdohleb, A., Burduniuc, O., Spinei, L., Knowledge, attitudes and practices regarding antimicrobial resistance: a study among the general population from the Orhei constructed wetland, in: *Arta Medica*, nr. 1(98), 2026, pp. 15–22. DOI: 10.5281/zenodo.18472348. Ferdohleb, A., Spinei, L., Țapu, L., Ciobanu, E., Croitoru, C., Iaconi, O.-S., Burduniuc, O., Balan, G., Demographic, medical, and social dimensions of population health in the era of antibiotic resistance, in: *Arta Medica*, nr. 1(98), 2026, pp. 23–28. DOI: 10.5281/zenodo.18473553.

Tabelul 1. Matricea SWOT aplicată fenomenului rezistenței antimicrobiene

Componentă	Elemente-cheie	Semnificație strategică	Exemple pentru contextul Republicii Moldova
Puncte forte	Cadru programatic existent; expertiză academică și instituțională; aliniere la agenda One Health; vizibilitate regională a subiectului.	Asigură o bază de pornire pentru politici coerente și pentru argumentarea investițiilor în supraveghere, stewardship și laborator.	Programul național 2023-2027; ghiduri și publicații naționale; rețea academică activă; laborator național de referință și cooperare cu OMS/ECDC
Puncte slabe	Fragmentarea datelor; acces neuniform la diagnostic microbiologic; implementare variabilă a stewardship-ului; alfabetizare în sănătate insuficientă.	Încetinește răspunsul clinic, crește utilizarea empirică a antibioticelor și reduce comparabilitatea indicatorilor naționali.	Disparități între instituții și teritorii; necesar de standardizare a raportării și de consolidare a competențelor profesionale
Oportunități	Roadmap regional OMS; ghiduri people-centred; digitalizare; diagnostic rapid; proiecte internaționale și finanțări One Health.	Permite transformarea RAM dintr-o problemă reactivă într-o agendă de prevenție, reziliență și eficiență economică.	Aplicarea instrumentelor OMS Europa, colaborări de tip PhageLand, integrare a supravegherii de laborator și de mediu
Amenințări	Creșterea poverii RAM, răspândirea patogenilor prioritari, portofoliu antibiotic limitat, presiune economică și diseminare prin mediu și lanțuri alimentare.	Poate depăși capacitatea sistemelor de sănătate de a menține proceduri medicale sigure și bugete sustenabile.	Extinderea rezistenței la bacili Gram-negativi, riscuri nosocomiale, presiune din utilizarea neadecvată și externalități de mediu

Punctele forte: ce poate fi valorificat strategic

Prima categorie de puncte forte este existența unui cadru strategic recunoscut și a unei alinieri explicite cu paradigma One Health. Republica Moldova dispune de Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023–2027, construit în logica multisectorială promovată de OMS și compatibil cu direcțiile regionale de acțiune. Tema RAM nu mai trebuie introdusă de la zero în agenda publică; baza programatică există, ceea ce reduce costul instituțional al coordonării și al legitimării intervențiilor.

Un al doilea punct forte este acumularea de expertiză academică și profesională. Ghidurile și materialele naționale, lucrările privind fenomenul RAM, sintezele narative asupra cunoștințelor, atitudinilor și practicilor și contribuțiile proiectelor de cercetare au creat un nucleu cognitiv local important. Această infrastructură intelectuală este relevantă deoarece răspunsul la RAM depinde de capacitatea sistemului de a transforma datele în recomandări, formare profesională și criterii operaționale. Pe de altă parte, trebuie menționată consolidarea elementelor de supraveghere și de laborator. Conectarea Republicii Moldova

la inițiative regionale, existența laboratorului național de referință și dezvoltarea colaborărilor internaționale creează condiții favorabile pentru standardizare și comparabilitate⁷. Din perspectiva SWOT, aceasta reprezintă o resursă strategică, deoarece fără infrastructură de confirmare și raportare niciun program RAM nu poate depăși nivelul intenției.

Punctele slabe: vulnerabilități interne ale răspunsului

Cea mai importantă slăbiciune este fragmentarea dintre cunoaștere, implementare și monitorizare. Numeroase sisteme sanitare, inclusiv cele din regiune, dispun de documente strategice și de mesaje publice corecte, dar întâmpină dificultăți în transformarea lor într-o disciplină instituțională constantă. Revizuirea planurilor naționale de acțiune privind RAM a arătat că multe state formulează obiective robuste, însă rămân deficitare în privința finanțării, evaluării și transpunerii operaționale.

O a doua slăbiciune este accesul neuniform la diagnostic microbiologic și integrarea incompletă a datelor. În absența antibiogramelor rapide sau a unui circuit coerent de raportare, clinicienii rămân mai mult timp în zona tratamentului empiric. Aceasta nu înseamnă doar risc biologic, ci și costuri suplimentare: utilizare extinsă a antibioticelor cu spectru larg, eșec terapeutic și capacitate redusă de a produce indicatori comparabili între instituții.

La acestea se adaugă alfabetizarea în sănătate și comportamentele publice. Raportul OMS Europa privind cunoștințele, atitudinile și comportamentele legate de RAM în 14 state membre, împreună cu lucrările naționale din Republica Moldova, sugerează că percepția socială asupra antibioticelor rămâne adesea insuficient ajustată la riscurile reale. Când populația asociază antibioticul cu un răspuns universal la febră și infecție, presiunea asupra medicului și riscul automedicației rămân ridicate. În termeni SWOT, aceasta este o slăbiciune internă, deoarece afectează direct eficiența politicilor de stewardship și comunicare.

Oportunități: ce poate fi câștigat din mediul extern

Cea mai evidentă oportunitate este disponibilitatea unui cadru regional operațional de implementare. Ghidul de resurse pentru Roadmap-ul OMS Europa 2023–2030 nu oferă doar o declarație de principiu, ci un set explicit de intervenții care pot fi adaptate la contextul național, de la IPC și stewardship până la determinanții sociali și implicarea comunităților. Pentru statele cu resurse limitate, acest tip de arhitectură reduce incertitudinea strategică și facilitează prioritizarea.

Oportunități importante provin și din digitalizare, diagnostic rapid și integrarea mai bună a datelor de laborator cu datele privind consumul de antibiotice și cu indicatorii clinici. Din perspectivă de sănătate publică, aceste instrumente permit trecerea de la o logică retrospectivă la una anticipativă: nu doar raportarea rezistenței observate, ci și identificarea timpurie a zonelor de vulnerabilitate și a resurselor necesare.

⁷ Puia, R., Buta, G., Ferdohleb, A., Todiraș, M., The concept of the biobank information system at Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Republic of Moldova, in: *One Health & Risk Management*, ediție specială, supl. 1, 2024, pp. 70–75; Țapu, L., Ferdohleb, A., Spinei, L., Borrego, C.M., Knowledge, attitudes, and practices regarding antimicrobial resistance in low- and middle-income countries: narrative synthesis, in: *One Health & Risk Management*, ediție specială, supl. 1, 2024, pp. 47–53; Ferdohleb, A., Iaconi, O.-S., Balan, G., Galben, L., Dziejewit, L., Borrego, C.M., Public health problem of resistant bacteria in low- and middle-income countries, following the example of Moldova, in: *One Health & Risk Management*, vol. 5, nr. 1, 2024, pp. 34–42. DOI: 10.38045/ohrm.2024.1.05.

Un alt nivel de oportunitate îl constituie colaborările One Health. Proiecte precum PhageLand și interesul regional pentru supravegherea apelor uzate, a mediului și a interfeței om-animal-mediul extind răspunsul dincolo de spital. Iar, RAM poate fi abordată nu doar prin reducerea utilizării inadecvate a antibioticelor, ci și prin limitarea rezervoarelor și rutelor de diseminare.

Amenințări: presiuni externe care pot depăși răspunsul intern

Cea mai serioasă amenințare este magnitudinea fenomenului. Analiza globală GBD 2021 arată că povara RAM rămâne ridicată și că, în absența unor intervenții mai eficiente, consecințele până în 2050 pot deveni și mai severe. Această tendință contează strategic deoarece obligă sistemele naționale să lucreze sub presiune dublă: să răspundă infecțiilor rezistente actuale și, simultan, să prevină amplificarea viitoare a fenomenului.

O altă amenințare este distribuția inegală a resurselor și „marea diviziune” dintre Nordul și Sudul global, descrisă în literatura recentă despre RAM. Chiar și în interiorul regiunilor europene, diferențele de capacitate instituțională, finanțare și acces la produse medicale pot amplifica inechitățile. Pentru țările cu spațiu fiscal mai limitat, orice întârziere în consolidarea laboratorului sau a stewardship-ului riscă să genereze costuri mai mari decât în sistemele mai robuste.

În același timp, trebuie recunoscută amenințarea reprezentată de mediul extraclinic. Utilizarea antimicrobienele în agroalimentar, diseminarea rezistenței prin apă și lanțuri de producție și circulația rapidă a populațiilor și bunurilor fac ca succesul intern al unui program național să poată fi subminat de presiuni exogene. În acest punct, paradigma One Health devine o condiție practică de eficiență.

Tabelul 2. Direcții TOWS derivate din matricea SWOT

Tip strategic	Logică strategică	Exemple de acțiuni prioritare
SO	Valorificarea punctelor forte pentru utilizarea oportunităților externe.	Operaționalizarea programului național prin proiecte pilot de diagnostic rapid, tablouri de bord și extinderea cooperării internaționale; utilizarea expertizei academice pentru ghiduri și formare continuă.
WO	Utilizarea oportunităților externe pentru corectarea slăbiciunilor interne.	Accesarea instrumentelor OMS Europa și a proiectelor One Health pentru reducerea fragmentării datelor, standardizarea supravegherii și dezvoltarea competențelor în stewardship și microbiologie.
ST	Utilizarea punctelor forte pentru diminuarea amenințărilor.	Consolidarea IPC, a supravegherii patogenilor prioritari și a politicilor de prescriere pe baza infrastructurii și cadrului normativ existente; comunicare publică țintită pentru reducerea cererii nejustificate.
WT	Reducerea simultană a slăbiciunilor și a expunerii la amenințări.	Stabilirea unui nucleu minim național de indicatori AMR/AMU, protejarea finanțării de bază pentru laborator și prevenție și integrarea componentelor de mediu și agricultură pentru limitarea externalităților.

Relevanța specifică pentru Republica Moldova

Aplicată Republicii Moldova, matricea SWOT sugerează că țara se află într-o etapă favorabilă, dar fragilă. Existența programului național, colaborările cu OMS și prezența unei comunități științifice active reprezintă o bază reală pentru progres. În același timp, dacă nu sunt reduse rapid discrepanțele de implementare și de acces la diagnostic, aceste avantaje riscă să rămână distribuite neuniform între instituții și teritorii.

Literatura națională asupra cunoștințelor, atitudinilor și practicilor oferă un indiciu important: comportamentele sociale privind antibioticele trebuie tratate ca parte a infrastructurii strategice, nu ca anexă educațională. O populație cu alfabetizare în sănătate insuficientă poate diminua o parte din eforturile clinice, prin automedicație, presiune de prescriere sau utilizare inadecvată a resturilor medicamentoase. Din această cauză, în cazul Republicii Moldova, comunicarea publică și formarea profesională trebuie să figureze în același pachet strategic cu supravegherea și laboratorul. Iar, pentru o țară aflată la intersecția dintre provocări economice, mobilitate regională și nevoia de modernizare instituțională, analiza SWOT evidențiază și importanța secvențierii deciziilor. Nu toate intervențiile pot fi realizate simultan, dar unele au randament sistemic mai mare: standardizarea indicatorilor AMR/AMU, întărirea circuitului microbiologie-clinică-decizie și integrarea componentelor de mediu și agricultură pot produce beneficii multiple, clinic, economic și organizațional.

Analiza SWOT are avantaje importante de claritate, dar și limitări. Ea simplifică inevitabil realitatea și nu exprimă, prin ea însăși, mărimea efectelor, relațiile cauzale sau raportul cost-eficacitate al intervențiilor. De asemenea, clasificarea unui element ca punct forte sau oportunitate poate depinde de scara de analiză și de momentul evaluării. În plus, RAM este un fenomen dinamic, iar o matrice statică trebuie actualizată periodic pentru a rămâne utilă.

Cu toate acestea, deoarece RAM implică simultan date microbiologice, politici publice, infrastructură, comportamente și mediu, un instrument de sinteză strategică rămâne valoros. Analiza SWOT nu înlocuiește supravegherea epidemiologică, evaluarea economică sau cercetarea clinică, dar poate ajuta la ordonarea lor într-o logică decizională coerentă.

Concluzii.

Analiza SWOT aplicată RAM este utilă pentru transformarea unei probleme dispersate între microbiologie, politici publice și comportamente sociale într-un cadru unic de interpretare strategică. Principalele puncte forte sunt existența cadrului programatic, creșterea expertizei academice și conectarea la inițiative regionale și la abordarea One Health. Slăbiciunile majore sunt fragmentarea datelor, accesul neuniform la diagnostic, implementarea variabilă a stewardship-ului și persistența lacunelor de alfabetizare în sănătate. Oportunitățile cele mai relevante derivă din Roadmap-ul OMS Europa, digitalizare, diagnostic rapid, cooperare intersectorială și proiecte de tip PhageLand. Amenințările sunt reprezentate de creșterea continuă a poverii RAM, inechitățile de resurse, presiunea economică și diseminarea rezistenței prin mediu și lanțurile alimentare. Totodată, Republica Moldova, valoarea practică a analizei SWOT constă în capacitatea sa de a prioritiza intervențiile și de a lega răspunsul clinic, laboratorul, comunicarea publică și agenda One Health într-o viziune operațională comună.